

ИНТЕНСИВ САБЗАВОТЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ

Хушматов Норкул

"Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти"

Миллий тадқиқот университети, и.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401849>

Сабзавотчилик тармоғи мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, инсонларга соғлом ва экологик жиҳатдан тоза рацион асосида овқатланиш имкониятини яратишда беқиёс аҳамиятга эга бўлган тармоқ ҳисобланади. Ўзбекистонда сабзавотчилик соҳасини ривожлантириш учун йирик техник-технологик, табиий-иқлим, иқтисодий ҳамда интеллектуал салоҳияти мавжудлиги боисдан бугунги кунда аҳоли жон бошига ҳисоблаганда физиологик меъёрларга (128 кг) нисбатан 2,3 баравардан ортик миқдорда (297 кг) сабзавот маҳсулотлари етиштирилмоқда.

Аммо, аҳоли сонининг тез суръатларда ўсиб бориши, қишлоқ хўжалигига яроқли бўлган унумдор ер майдонларининг саноат тармоқлари ва инфратузилма соҳаси ривожланиши ҳисобига камайиб бориши, глобал иқлим ўзгариши туфайли сув танқислиги кескинлашувчи сабзавотчилик соҳасига ҳам инновацион технологияларни тадбиқ қилиш заруратини оширмоқда.

Республикада сабзавотчилик соҳасида шаклланган вазиятга таҳлиллар асосида эътибор қаратадиган бўлсак, амалга оширилиши лозим бўлган ташкилий ва иқтисодий тадбирлар анча кўплигини кўриш мумкин.

Хусусан, бугунги кунда республикамиз ҳудудларида сабзавот маҳсулотлари пишиб етилган пайтдаги бозорлар тўқинчилиги, мавсум давомида таклифнинг тобора ортиб бориши, сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари учун сезиларли бўлган манфаатсиз баҳо шаклланишига олиб келмоқда. Ушбу ҳолатни бартараф қиладиган тадбирларни амалга ошириш ҳамда бошқа таъси қилувчи омилларни эътиборга олмаган ҳолда умумий тарзда хулоса қиладиган бўлсак:

- маҳсулот йиғиштириб олиш даврида, сабзавот маҳсулотлари бозорида ишлаб чиқарувчи учун ўта ноқулай бўлган иқтисодий вазият юзага келади ва бу эса ўз ўрнида кейинги йилларда сабзавот экинлари майдони ҳамда маҳсулот етиштириш миқдори камайишини бевосита рағбатлантиради.

Юқоридаги ҳолатни Тошкент вилояти мисолида ушбу ҳолатни кўришимиз мумкин. Хусусан, вилоятда сўнгги 5-6 йил давомида сабзавот экинлари майдони камайиб бориш тенденциясига эга бўлган (1-жадвалга қаранг). Вилоятда 2018 йилдаги 25,5 минг гектар сабзавот экинлари майдони 2022 йилга келиб 24,5 минг гектарни ташкил қилган ёки кузатилаётган базовой йилга нисбатан 96,1 фоизга тенг бўлган.

1-жадвал

Тошкент вилоятида қишлоқ хўжалиги экин майдонлари таркиби ўзгариши
(гектар)

Худудлар номи	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2018 йилга нисбатан, (%)
Жами экин майдони	403308	395248	486051	467882	407586	101,1
Бўғдой экин майдони	125056	104651	120004	119549	119299	95,4

**«GLOBALASHUV VA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

Пахта экин майдони	83561	73344	77716	69 076	72 540	86,8
Сабзавот экин майдони	25487	26206	24802	23 899	24 489	96,1
Полиз экинлари	2437	2035	2 494	2 304	2 629	107,9
Ем-ҳашак экинлари	30684	32062	33 756	33 840	34 638	112,9
Меваги боғлар	37704	42824	35 271	33 077	34 705	92,0
Узумзорлар майдони	15091	15498	15 769	14 847	15 986	105,9
Бошқа экинлар	83288	98628	176239	171290	103300	124,0

Бу борада Тошкент вилоятида қатор туманларда пахта экин майдонлари сезиларли қисқартрилган ҳолда сабзавотчиликка ихтисослаштириш юз берганлигини ҳам эътиборга олиш лозим. Аммо, сабзавот экин майдонлари камайиши ҳолати барча туманларда ҳам юз бермаган. Жумладан, Нурафшон шаҳрида 2018-2022 йилларда 145 гектардан 38 гектарга (57,6%), Ангрэн шаҳрида 414 гектардан 237 гектарга (67,3%) камайган бир пайтда, Янгийўл шаҳрида 16 гектардан, 82 гектарга (315,4%), Бўстонлик туманида 1602 гектардан 2344 гектарга (123,2%), Зангиота туманида 1520 гектардан 1738 гектарга ортганлигини кўриш мумкин.

Соҳа фаолияти иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичлари ўзгаришига эътибор қаратадиган бўлсак, вилоятда 2018-2022 йилларда сабзавот экинлари ҳосилдорлиги 224,4 ц/га дан 234,8 ц/га гача (104,6%) ортган (2-жадвал).

Сабзавот экинлари ҳосилдорлиги қатор ҳудудларда сезиларли ўсган. Жумладан, Олмалиқ шаҳри- 2018 йилдаги 64 ц/га дан, 2022 йилда 182,3 ц/га ёки 284,8 фоизга, Бекобод шаҳри – 2018 йилдаги 67 ц/га дан, 2022 йилда 200,1 ц/га ёки 298,7 фоизга ортган, Қуйичирчиқ тумани - 2018 йилдаги 136 ц/га дан, 2022 йилда 256,3 ц/га ёки 188,5 фоизга ортган, Чиноз тумани – 2018 йилдаги 255 ц/га дан, 2022 йилда 350, 2 ц/га ёки 137, 3 фоизга ортган. Ушбу ҳудудлар сабзавотчилигида янги навлар ва инновацион технологияларни жорий қилиш ҳисобига сезиларли ривожланишга эришган.

Аммо, вилоят бўйича сабзавотчилик соҳасида эришилган ўртача (234,8 ц/га) ҳосилдорлик ортиб бораётганлигига қарамадан ҳозирги кунда вилоят потенциал имкониятлари даражасидан анча пастлигича қолмоқда.

2-жадвал

Тошкент вилояти туманлари бўйича сабзавот экинлари ҳосилдорлиги ўзгариши (ц/га)

Маъмурий ҳудудлар номи	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2018 йилга нисбатан, (%)
Нурафшон шаҳри	230	223,9	224,2	119,6	140,5	61,1
Олмалиқ шаҳри	64	169,5	168,5	151,9	182,3	284,8
Ангрэн шаҳри	88	124,0	143,9	136,9	125,8	143,0
Бекобод шаҳри	67	123,3	151,3	179,7	200,1	298,7
Оҳангарон шаҳри	229	217,3	225,2	185,3	188,1	82,1
Чирчиқ шаҳри	243	200,8	170,1	185,9	186,4	76,7
Янгийўл шаҳри	188	168,3	196,2	195,9	133,3	70,9
Оққўрғон тумани	374	427,7	668,9	499,7	457,9	122,4
Оҳангарон тумани	182	173,5	187,5	175,7	173,0	95,1
Бекобод тумани	328	361,2	339,8	355,2	324,6	99,0
Бўстонлик тумани	189	281,6	239,5	247,5	198,8	105,2
Бўка тумани	194	160,5	142,4	194,4	181,2	93,4

**«GLOBALASHUV VA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

Куйичирчик	136	296,3	275,1	254,9	256,3	188,5
Зангиота тумани	241	255,8	195,5	196,1	230,2	95,5
Юқоричирчик тумани	250	397,5	385,8	318,1	321,7	128,7
Қибрай тумани	191	186,7	198,1	168,6	173,7	90,9
Паркент тумани	312	337,5	311,5	349,1	316,0	101,3
Пскент тумани	220	264,5	221,4	223,8	212,7	96,7
Ўртачирчик тумани	207	263,7	249,0	212,1	106,1	51,3
Чиноз тумани	255	374,6	332,5	382,7	350,2	137,3
Янгийўл тумани	167	243,1	143,9	227,8	171,2	102,5
Тошкент тумани	237	249,8	227,1	228,0	226,9	95,7
Тошкент вилояти	224,4	274,3	250,3	259,8	234,8	104,6

Сабзавотлар ҳосилдорлиги хорижий давлатларда анча юқори бўлиб, бу ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги юқори бўлишини таъминлайди. Жумладан, Россия Федерациясида сабзавот ҳосилдорлиги, ўртача 400-450 центнерни ташкил қилиб, Тошкент вилояти кўрсаткичидан деярли 2 марта юқорирок.

Вилоятда сабзавот экинлари ўртача ҳосилдорлиги пастлигини, биринчи навбатда сабзавотчиликда замонавий инновацион технологиялар, юқори ҳосилдор сабзавот экинлари навлари, илғор агротехнологиялардан етарли даражада фойдаланилмаслиги ва сабзавотлар асосан оилавий асосдаги хўжаликларда етиштирилиши билан ҳам изоҳлаш мумкин. Хусусан, 2018-2022 йилларда вилоятда етиштирилган сабзавот маҳсулотларининг 74-79 фоизи деҳқон ва томорқа хўжаликлари зиммасига тўғри келиб, бу салмоқ шу йилларда ортиб бориш тенденциясига эга бўлган.

Айни пайтда сабзавот маҳсулотлари етиштириш борасида фермер хўжаликлари салмоғи 2018-2022 йилларда камайиб бораётганлигини кўриш мумкин. Шу билан биргаликда деҳқон ва томорқа хўжаликларида сабзавот экинлари ҳосилдорлиги ҳам бошқа хўжалик юритиш шакллариغا нисбатан сезиларли юқори эканлигини кўриш мумкин (3-жадвал).

3-жадвал

**Тошкент вилояти бўйича хўжалик юритиш шакллари бўйича сабзавот экинлари ҳосилдорлиги
(ц/га)**

Кўрсаткичлар	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2018 йилга нисбатан, (%)
Вилоят бўйича ўртача ҳосилдорлик	224,4	274	250,3	259,8	234,8	104,6
1). Фермер хўжаликларида	149,1	166	138,0	136,6	134,8	90,4
2). Деҳқон ва томорқа хўжаликларида	282,8	343	309,9	331,5	303,4	107,3
3). Бошқа кишлок хўжалиги корхоналарида	159,9	168	194,2	153,1	127,0	79,4

Аммо, деҳқон ва томорқа хўжаликлари ўлчамлари ҳамда маҳсулот етиштириш миқдори кичиклиги, оилавий асосда фаолият юритиши, юқори ҳосилдор навлар, гибридлар, замонавий агротехнологиялардан фойдаланиш, илм-фан ютуқларини ишлаб чиқаришга

жорий қилиш имкониятлари йирик товар хўжаликлари (фермер хўжаликлари ва бошқа тадбиркорлик субъектлари) нисбатан чекланган.

Тошкент вилояти имкониятларини ҳисобга олган ҳолда замонавий инновацион технология асосида юқори самарали интенсив сабзавотчиликни ривожлатириш лозим. Бунда, ҳудудларда маҳсулот етиштирувчи, қайта ишловчи, сақловчи ва логистик тузилмалар ўртасида тизимли ҳамкорлик йўлга қўйилмаганлиги, деҳқонлар экинларни умумий логистик тизим билан мувофиқлаштирмаган ҳолда жойлаштириши, етиштирилган маҳсулотини сотиш қийинлашишига олиб келмоқда.

Хусусан, Тошкент вилоятида 2017 йилда етиштирилган сабзавотларнинг атиги 1,8 фоизи (22,3 минг тонна), 2022 йилда эса 4,5 фоизи (49,6 минг тонна) саноат асосида қайта ишланган. Сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарининг мавжуд қувватидан фойдаланиш даражаси эса ушбу йилларда 50-55 фоиздан ошмаган.

Вилоятда ички имконият ва йирик салоҳият бўлишига қарамай, сотиш каналларини диверсификация қилиш имкониятидан етарли даражада фойдаланилмади. Жумладан, 2022 йилда вилоятда етиштирилган сабзавот маҳсулотларининг асосий қисми (81,8 фоизи) деҳқон бозорлари орқали аҳоли истеъмоли учун фойдаланилган.

Айни пайтда, сабзавотчилик тармоғини интенсив ривожлантириш, қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини кескин ошириш, тез суръатларда ўсиб бораётган аҳолининг озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш зарурати янада долзарблашмоқда. Шунингдек, республикада етиштирилган сабзавот маҳсулотларини жаҳон бозорига таклиф қилиш орқали сайёрамиз аҳолиси дастурхонига ҳам сабзавот маҳсулотлари етказиб бериш вазифалари мавжуд.

Юқоридаги вазифаларни ҳал этишда **“интенсив сабзавотчилик”** ни ривожлантиришнинг аҳамияти беқиёс ҳисобланади.

Соддароқ ҳолда баён қиладиган бўлсак, **“интенсив сабзавотчилик”** - анъанавий сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқаришга қараганда сифатлироқ маҳсулот етиштириш, юқори ҳосилдорлик ва иқтисодий самарадорликка эришиш мақсадида илм-фан ютуқларини кенг қўллаган ҳолда, экин майдонлари ҳамда сув ресурсларидан унумли фойдаланиш усуллари ва воситаларини кенг кўламда жорий қилишни назарда тутди. Бунда:

- худудлар тупроқ-иқлим шароитларига мос келувчи, юқори ҳосилдор, маҳсулоти сифати бозор талабига жавоб берадиган сабзавот экинлари турлари ва уларнинг янги навлари жорий қилинади;
- экинларни суғоришни меъёрлаштириш тадбирлари ва сув тежамкор технологиялардан кенг кўламда фойдаланилади;
- мавсум давомида ерга ишлов бериш, экинларни парваришлашда интенсив агротехнологиялар, замонавий минерал ўғитлардан фойдаланиш, касаллик ва ҳашоратларга қарши курашнинг илғор усуллари қўлланилади.

Аммо, интенсив сабзавотчилик кўп миқдорда инвестиция талаб қилиши боис юқори ҳосилдорликка эришиш ва шунингдек, ресурс тежамкор усуллар ҳамда техник воситалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Интенсив сабзавотчилик соҳасини ривожлантиришнинг иқтисодий аҳамиятини интенсив усулда пиёз етиштириш орқали баён қиладиган бўлсак, интенсив сабзавотчилик сабзавот ишлаб чиқарувчи тадбиркорга анъанавий усулга нисбатан қуйидаги иқтисодий нафларни тақдим этади.

Интенсив усулда пиёз етиштиришда бугунги кунда (Ўзбекистонда илк марта 2022 йилдан бошлаб) кўчатдан етиштириш усули жорий қилинди. Бу усул деҳқонга кўплаб кўшимча имкониятларни яратиш беради. Хусусан:

- кўчат усулидан фойдаланиш натижасида уруғлик сарфи ҳар бир гектар ҳисобига икки марта камаяди;

- пиёз етиштиришдаги ўта қўл меҳнати кўп талаб қиладиган яганалаш тадбири амалга оширилмайди, бегона ўтлардан тозалаш тадбирини бажариш икки марта қисқаради;

- кўчатни эрта етиштириш натижасида ҳосилнинг етилиши 30 кундан ортиқроқ тезлашиб, ҳар бир экин майдонидан икки ва уч марта ҳосил олиш имконияти пайдо бўлади;

- экин пайтида кўчатлар орасидаги масофани сақлаш имконияти ортиши туфайли, бир хил катталиқдаги ва демак, товарбоп пиёз ҳосили олиш даражаси кескин ортади. Бу эса йиғиб олинган ҳосил сифати юқори бўлишини таъминлайди. Натижада маҳсулотнинг бозор баҳоси 20-25 фоиз ва ундан ҳам юқориқроқ бўлишига эришилади;

- сабзавотчиликда ҳозирда (“Net House” типидagi) экинни ёпиш учун махсус тўрлардан фойдаланиш натижасида экин офтоб уришидан химояланади. Ҳосил куёшнинг юқори радиацияси зарарли таъсирдан химояланиб, маҳсулотнинг таварлилиги даражаси ортишига олиб келади;

- тўр билан ёпиш тажрибалари кўрсатишича, Ўзбекистон шароитида сабзавот экинларини далада 10 фоиздан 18 фоизгача соялатиш хусусиятига эгаллиги, далада намлик буғланиши ва транспирация интенсивлигини камайтириб, сув сарфини 20 фоизгача тежалишига имкон яратади;

- тўрнинг экин майдонига қуш ва хашоратларни кириб келишида жисмоний тўсиқ вазифасини ўташи туфайли, маҳсулот сифати сақланади, экинни дўл уриш хавфи 25 фоизгача камаяди, кучли шамол пайтида ўсимлик зарарланишини сезиларли камайиб, ҳосилнинг 20 фоизгача нобудгарчилиги олди олинади;

- кўчат орқали экин натижасида экинларнинг майдонда тартибли жойлашиши ҳисобига машинада йиғиб олиш самарадорлиги ортади, ҳосилнинг механик зарарланиши даражаси 30 фоизгача камаяди.

Ҳозирги замон интенсив сабзавотчиликда пайвандалаш усулидан фойдаланилмоқда. Пайвандлаш тадбирлари асосан помидор, бодринг, бақлажон, кабачки ва шунга ўхшаш пояси зич сабзавот экинлари турлари бўйича амалга оширилади. Ушбу технология Ўзбекистонга сўнгги 5 йил давомида асосан Жанубий Кореялик олимлар билан Ўзбекистонлик олимлар ҳамкорлиги натижасида жорий қилинди.

Тажрибалар кўрсатишича сабзавот экинларини пайвандланган кўчатлар билан экишда, бақувват илдиз тизими орқали сув ва озукалардан унумли фойдаланиш ҳисобига ҳосил шаклланиши тезлашади, маҳсулот сифати яхшиланиб, ҳосилдорлик ортишига эришилади.

Пайвандтагнинг илдизи касалликларга чидамли эканлиги боисдан ўсув даври узок бўлади (демак узокроқ ҳосил беради) ва ҳосилдорлиги ортиши ҳамда ҳосил сифати яхшиланишига эришилади.

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг маълумотларига қараганда республика бўйича 2022 йилда республика биринчи марта илғор тадбиркорлик субъектлари томонидан 23 минг гектар атрофидаги майдонда интенсив усулда сабзавот етиштирилган. Хусусан, 2022 йил якунлари билан Асака туманидаги “Сабо Хамкор” МЧЖ 111 гектар майдондаги “Net House”

технологияси асосида, Ш.Рашидов туманидаги “Асил Бибисора”, Жалақудуқ туманидаги “Санжарбек-Шахзода далалари” фермер хўжаликлари иқтисодий кўрсаткичлари таҳлиллари асосида интенсив технология хўжаликларда бир гектар сабзавот майдонидан ўртача 70-80 тонна ёки анънавий сабзавот етиштириш усулига нисбатан деярли 2 баробар кўпроқ сабзавот ҳосили етиштирилган.

Аммо, интенсив сабзавотчиликни ривожлантириш қўйидаги ташкилий ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлган қатор масалаларни самарали (амалиётга мос келувчи) усуллар билан ҳал этишни тақозо қилади.

- сабзавот маҳсулотлари экспорти учун эгилувчан логистик тизимни ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Бугунги кунда мавжуд технологиялар доирасида ички эҳтиёжга (аҳоли жон бошига нисбатан физиологик эҳтиёж) қараганда 2 марта кўпроқ маҳсулот етиштирилаётган бўлиб, уларнинг атиги 7-8 фоизи экспорт қилинмоқда. Интенсив сабзавотчилик эса ички бозорга маҳсулотлар таклифини яна камида 1,5 мартага ошириши мумкин;

- сабзавот маҳсулотларини йиғиб олингандан кейинги самарасиз истеъмол ва исрофгарчиликлар ҳажмини камайтириш учун сақлаш қувватларини ошириш, уларни ишлаб чиқарувчилар ихтиёрида (кооператив усулда) ҳамда ишлаб чиқарувчилар ҳудудларида ташкил қилишни рағбатлантириш механизмларини яратиш лозим.

ФАО маълумотларига таянадиган бўлсак, баъзи мамлакатларда мева-сабзавот маҳсулотларини йиғиб олиш, ташиш ва сақлаш жараёнларидаги нобудгарчиликлар ҳажми 40 фоизгача етмоқда.

Ривожланаётган давлатларда озиқ-овқат маҳсулотларининг 40 фоизгача бўлган қисми ташиш, сақлаш ва кейинги қайта ишлаш жараёнида нобуд бўлаётган бўлса, ривожланган давлатларда эса 40 фоиз озиқ-овқат маҳсулотлари чакана савдо ва истеъмол қилиш бўғинларида исроф қилинади.

Демак, хулоса қилинадиган бўлса, интенсив сабзавотчиликни ривожлантириш мамлакат аҳолисини озиқ-овқат билан таъминлаш, мавжуд ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, аграсаноат мажумининг экспорт салоҳиятини юксалтириш масалаларини ҳал этишга хизмат қилади. Аммо бунда, аграсаноат мажмуига кирувчи барча бўғинларни (сабзавот ишлаб чиқариш – соҳа учун саноат маҳсулотлари тайёрлаш – маҳсулотларни қайта ишлаш ва хизматлар кўрсатиш соҳалари) мутаносиб ривожлантиришни тақозо қилади.

REFERENCES

1. Состояние овощеводства в России и за рубежом. <https://bio.wikireading.ru/hbrSLERykW>
2. Технология производства привитой рассады томата. <https://kubsau.ru/upload/iblock/abb/abbfc8beb704d73b493112c9d37e44d2.pdf>
3. Технология нетхаус – разумное решение для выращивания урожая в жару. <https://www.agro.uz/ru/18072023-2/>
4. ФАО: треть продовольствия в мире выбрасывается в мусорный бак. <https://produkt.by/stories/analitika/fao-tret-prodovolstviya-v-mire-vybrasyvaetsya-v-musornyy-bak>
5. Характеристика потерь до и послеуборочных в цепочке поставок томатов в Эфиопии. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cf9b5ed3-6647538e-e7fb11d2-74722d776562/https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-016-0085-1

6. Тошкент вилояти Статистика бошқармаси маълумотлари.